

Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske

Official Journal of Association of pulmologists from Republika Srpska

Volumen 10, 11, 12

Broj 1, 2, 3

Godina 2020, 2021, 2022

**Zbornik radova kongresa
”Majski pulmološki dani 2022”**

RESPIRACIJA / RESPIRATIO

Banja Luka ❖ Republika Srpska

UDC 61

CISTIČNA FIBROZA I KOLOREKTALNI KARCINOM

CYSTIC FIBROSIS AND COLORECTAL CANCER

Aleksandar Đurić¹, Ivan Nikolić², Biljana Kukić³, Jelena Radić⁴, Mirna Đurić⁵,
Dušan Škrbić⁶.

Sažetak: Zahvaljujući napretku medicine životni vek osoba sa cističnom fibrozom se značajno produžio, te odrasli čine više od polovine ukupnog broja obolelih. S obzirom da je preživljavanje osoba sa cističnom fibrozom duže, rizik od razvoja karcinoma je povećan. Rizik od kolorektalnog karcinoma kod odraslih sa cističnom fibrozom je 5-10 puta veći u poređenju sa opštom populacijom i 25-30 puta veći kod pacijenata sa cističnom fibrozom nakon transplantacije organa. Fondacija za cističnu fibrozu (Cystic fibrosis foundation (CFF)) je izdala Smernice za skrining kolorektalnog karcinoma kod odraslih osoba sa cističnom fibrozom. Skrining sa kolonoskopijom koji počinje u dobi od 40 godina za netransplantirane pacijente sa cističnom fibrozom i starosti od 30 godina za osobe koje su prošle i uspešno se oporavile od procedure transplantacije, je najbolji način da se smanji rizik od razvoja kolorektalnog karcinoma kod osoba sa cističnom fibrozom.

Cljučne reči: cistična fibroza, CFTR, odrasli, kolorektalni karcinom

UVOD

Cistična fibroza (CF) je autozomno recesivna bolest uzrokovana mutacijom gena, koji je zbog svoje funkcije nazvan regulatorom transmembranske provodljivosti (*Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator - CFTR*), što dovodi do plućne bolesti, ali utiče i na druge organe, uključujući gastrointestinalni (GI) sistem (1). Zahvaljujući napretku medicine životni vek pacijenata se značajno produžio, i iz dečijeg uzrasta pomakao u odraslu dob. Udeo odraslih značajno se povećava, i po podacima Evropskog registra CF iz 2019.g. odrasli čine 56% populacije CF, a srednja starost preživljavanja je 44.g, pa čak 51,7.g. u nekim zemljama (2,3,4,5,6,7,8). S obzirom da je preživljavanje osoba sa CF duže, rizik od razvoja karcinoma je povećan.

Pojava malignih bolesti u odraslih osoba sa CF je od posebnog značaja i mogla bi ugroziti napredak u preživljavanju obolelih od CF. Po literaturnim podacima rizik od kolorektalnog karcinoma (CRC) kod odraslih sa CF je 5-10 puta veći u poređenju sa opštom populacijom i 25-30 puta veći kod pacijenata sa CF nakon transplantacije organa. Iz tih razloga Fondacija za CF (*Cystic fibrosis foundation*

(CFF)) je izdala Smernice za skrining kolorektalnog karcinoma kod odraslih osoba sa CF (9,10).

CILJ RADA:

Prikaz i analiza Smernica za skrining kolorektalnog karcinoma kod odraslih osoba sa cističnom fibrozom.

PRIKAZ SLUČAJA:

Poboljšana terapija značajno je povećala preživljavanje osoba sa CF. Rizik od CRC kod odraslih sa CF je veći u poređenju sa opštom populacijom, te je CFF organizovala stručnu radnu grupu kako bi razvila preporuke za skrining CRC (9). Na osnovu podataka iz Registra pacijenata Fondacije za CF, prosečna starost početka CRC kod osoba sa CF je približno 40 godina, dakle 20–30 godina mlađe nego u opštoj populaciji bez CF (9).

Iako su kolonoskopski podaci među osobama sa CF ograničeni, studije su pokazale povećanu prevalenciju prekanceroznih adenomatoznih polipa debelog creva (prekursorske izrasline koje imaju potencijal da se transformišu u karcinom). Studije na životinjama i ljudima sugerišu da izmenjena ekspresija gena regulatora transmembranske

provodljivosti CF (CFTR) povećava rizik od karcinoma debelog creva i može ubrzati njegovo napredovanje.

U opštoj populaciji, smrtnost od CRC-a se smanjuje skriningom i ranom intervencijom, te je moguće sprečiti karcinom identifikacijom i uklanjanjem prekanceroznih polipa tokom skrining kolonoskopije.

S obzirom na povećanu prevalenciju adenomatoznih polipa debelog creva u mlađoj dobi, kao i sve veći broj dokaza o CFTR mutacijama kao faktoru rizika, CF treba smatrati genetskom adenomatoznom polipozom i sindromom karcinoma debelog creva (9). Imunosupresija povezana sa transplantacijom organa (naročito nakon transplantacije pluća) uz primenu imunosupresivnih lekova, povezana je sa povećanim rizikom za razvoj CRC-a kod CF (10).

Stručnu radnu grupu od 18 članova činili su pulmolozi, gastroenterolozi, socijalni radnik, medicinska sestra koordinator, hirurg, epidemiolog, statističar, odrasla osoba CF i roditelj deteta sa CF, a sastali su se aprila 2015.g.u sedištu CF fondacije. Stručna radna grupa izvršila je pregled literature, fokusirajući se na tri teme: rizik od raka, transplantacija organa i procedura i priprema u vezi sa skriningom CRC. Komitet je održao više sastanaka, analizirao dostupne podatke, dokaze i sintetizovao preporuke. Ukupno je preuzeto 1159 članaka, pročitano 198 članaka i analizirano 123 članka da bi se formirale preporuke. Fondacija CF je saradivala sa Odeljenjem za javno zdravlje Erasmus Medicinskog centra, Univerzitetskog medicinskog centra u Roterdamu u Holandiji (Department of Public Health at Erasmus Medical Center, Netherlands), kako bi sproveli nezavisnu analizu koristi, prednosti i ev. štetnosti skrininga s obzirom da se očekivani životni vek i rizik od CRC razlikuju od opšte populacije. Preporuke su javno komentarisane od strane CF lekara, pulmologa, gastroenterologa (Američko gastroenterološko udruženje), transplantacionog tima i pacijenata nakon što su predstavljene na Severnoameričkoj konferenciji o CF (*North American Cystic Fibrosis Conference 2016*).

Radna grupa je uključila preporuke u konačnu smernicu, preporuku samo ako su dostigle prag prihvatanja od 80% među članovima radne grupe. Sve osim dve preporuke su postigle 100% saglasnosti. Smernice su objavljene februara 2018.g,

pregledane aprila 2019.g. i utvrđeno je da trenutno nije potrebno njihovo ažuriranje (9,10).

Radna grupa je dala 10 preporuka za skrining CRC kod CF:

1. Fondacija CF preporučuje da se sve odluke o skriningu i nadzoru CRC kod osoba sa CF zasnivaju na zajedničkim odlukama između lekara i osobe sa CF o lečenju, komorbiditetima, bezbednosti i kvalitetu života (18/18-100% Konsensusa).

2. Fondacija CF preporučuje da svi skriningi i nadzor karcinoma debelog creva za osobe sa CF zajednički vode zdravstveni radnici CF i endoskopista (18/18-100% Consensus).

3. Fondacija CF preporučuje kolonoskopiju kao skrining pregled za kolorektalni karcinom kod osoba sa CF (18/18-100% Konsensusa).

4. Fondacija CF zaključuje da su dokazi nedovoljni da bi preporučili upotrebu CT kolonografije, testova na bazi stolice ili fleksibilne sigmoidoskopije kod osoba sa CF u svrhu skrininga CRC (17/18-94% Konsensusa)

5. Fondacija CF preporučuje da skrining CRC počne u dobi od 40 godina kod osoba sa CF sa kontinuiranim ponovnim skriningom svakih pet godina (18/18-100% Konsensusa).

6. Fondacija CF preporučuje da osobe sa CF koje su bile podvrgnute kolonoskopiji i koje su imale bilo kakve adenomatozne polipe imaju nadzornu kolonoskopiju u roku od tri godine, osim ako pojedinačni nalazi ukazuju na kraći interval, sa naknadnim intervalima zasnovanim na poslednjem endoskopskom pregledu (18/18-100% Konsensusa).

7. Fondacija CF preporučuje da osobe sa CF koje imaju 30 godina i više i koje su se adekvatno oporavile nakon transplantacije solidnog organa počnu sa skriningom kolorektalnog karcinoma u roku od dve godine od transplantacije, osim kada su imali negativnu kolonoskopiju u poslednjih pet godina (17/18-94% Konsensusa)

8. Fondacija CF preporučuje nastavak ponovnog pregleda CRC svakih pet godina kod osoba sa CF koje su primili solidnu transplantaciju organa (18/18-100% Konsensusa).

9. Fondacija CF preporučuje da pojedinci sa CF koji su bili podvrgnuti transplantaciji solidnog organa i imali su kolonoskopiju koja je imala bilo kakve adenomatozne polipe, imaju nadzornu kolonoskopiju za tri godine, osim ako je kraći interval naznačen pojedinačnim nalazima, sa naknadnim intervalima zasnovanim na najnovijim

endoskopskim pregledima (18/18-100%Konsensusa).

10. Fondacija CF preporučuje da odrasli sa CF koji se podvrgavaju kolonoskopiji primaju intenzivne režime za pripremu creva kako bi se omogućilo optimalno ispitivanje. Intenzivni režim treba da uključi: 3-4 pranja (minimalno 1 litar purgativ-a po pranju) sa poslednjim pranjem u roku od 4-6 sati pre pregleda (18/18-100% Konsensusa) (9,10).

I pored datih preporuka postoje brojna pitanja i problemi za koja još uvek nema decidiranih odgovora i koja zahtevaju buduća istraživanja.

Patofiziologija koja leži u osnovi povećanog rizika od karcinoma GI kod pacijenata sa CF je nepoznata a moguća objašnjenja uključuju genetske mutacije i patološke promene u strukturama digestivnog trakta (11). Ne zna se sa sigurnošću zašto osobe sa CF imaju povećan rizik od razvoja CRC, ali se smatra da je to povezano sa mutacijom gena regulatora transmembranske provodljivosti CF (CFTR). Gen CFTR je gen supresor tumora u crevnom traktu kod miševa, gde je gubitak CFTR povezan sa formiranjem tumora creva a povezan je i sa značajno smanjenim preživljavanjem (9). Mehanizmi odgovorni za povećan rizik i razvoj CRC kod CF su još uvek nejasni i nepoznati, te su neophodna dalja istraživanja mehanizama koji leže u osnovi CF-a povezanog sa CRC (12).

Karakteristike neinvazivnih skrining testova kao što je fekalni imunohemijski test (FIT) su nepoznate u osoba sa CF. Ako se uporedi sa opštom populacijom, FIT testiranje može biti korisno za identifikaciju osoba koji će imati koristi od kolonoskopije. Moguće je da česta pojava višestrukih polipa kod pacijenata sa CF može povećati osetljivost na FIT, a sa dr strane izmenjena brzina crevnog toka u CF mogu smanjiti osetljivost na FIT. Stoga se ne preporučuju za osobe sa CF jer nedostaju dokazi koji bi podržali efikasnost metode.

Priprema za kolonoskopiju mora biti rigoroznija kod osoba sa CF zbog fizičko-hemijskih karakteristika sluzi i sporijeg vremena prolaska kroz creva, uz pravilnu edukaciju pacijenata kako bi kolonoskopija bila efikasna.

Preporuke ovog konsenzusa su usmerene na skrining CRC, jer je on najčešći karcinom GI trakta, a prednosti skrininga CRC su dobro poznate u opštoj populaciji. Međutim, postoji povećan rizik od drugih karcinoma digestivnog sistema (karcinom ezofago-gastričnog spoja, bilijarnog trakta, tankog

creva), testisa, kao i limfoidne leukemije (13), naročito nakon transplantacije organa (14). Pacijenti sa CF naročito nakon transplantacije organa, imaju značajno povećan rizik od karcinoma GI trakta u poređenju sa opštom populacijom, uključujući karcinom tankog creva, debelog creva, žučnih puteva i pankreasa, što nameće potrebu za razvojem skrininga za GI karcinome specifične lokalizacije (15).

CF se može smatrati sindromom GI karcinoma, za koji treba primeniti protokole skrininga i nadzora uz multidisciplinarni pristup onkologa, gastroenterologa, pulmologa i čitavog multidisciplinarnog tima. Potrebno je razmotriti najbolje metode za skrining tankog creva, bilijarnog trakta, pankreasa i debelog creva za prevenciju gastrointestinalnih maligniteta kod ovih pacijenata.

DISKUSIJA:

Osobe sa CF imaju povećan rizik za CRC u poređenju sa osobama iste starosti bez CF a pretpostavlja se da će se broj slučajeva CRC-a u ovoj populaciji povećavati (9). Preživljavanja transplantiranih pacijenata, posebno onih koji prežive prvu postoperativnu godinu, povećao se preko 10 godina, što znači da će mnogi pacijenti sa transplantacijom ući u starije starosne grupe gde postoji povećan rizik od karcinoma.

CF pacijenti su veoma podložni ranom, brzom i agresivnom razvoju kolorektalnog tumora, te je CF nedavno kategorisana kao sindrom porodičnog CRC. Endoskopske skrining studije su otkrile da će do četrdesete godine 50% pacijenata sa CF razviti adenome, a 25% razviti agresivne adenome, od kojih će neki uznapredovati u adenokarcinome (12,13). Povećan rizik je doveo do preporuka za skrining CDC kod CF, smanjujući početak endoskopskog skrininga na četrdesetu godinu u CF pacijenata i do tridesete godine starosti kod primalaca transplantiranih organa, u odnosu na opštu populaciju gde se skrining sprovodi u dobi od 50g. One se razlikuju od smernica razvijenih za opštu populaciju u pogledu preporučene starosti za početak skrininga, metode skrininga, pripreme i intervala za ponovljeni skrining i nadzor (9). Prikazom slučajeva kojima je dijagnostikovao CRC znatno ispod preporučenih godine skrininga, razmatra se da bi od koristi bio raniji skrining CRC kod CF (pre 40g). Međutim trenutno ne postoje podaci visoke značajnosti koji bi podržali

modifikovanje trenutnih preporuka za skrining CRC u CF (11).

Nema dovoljno dokaza o korisnosti procedura (kompjuterizovane tomografije kolonografije, testova na bazi stolice, kao što je FIT, ili možda višestruko ciljano DNK testiranje stolice, fleksibilne sigmoidoskopije) u skriningu CRC u osoba sa CF. Kolonoskopija ostaje efikasan način za prevenciju i lečenje CRC i jedina metoda opravdana kao skrining test za osobe sa CF.

Mehanizmi koji leže u osnovi delovanja CFTR-a kao tumorskog supresora nisu jasni. Gubitak CFTR-a uzrokuje poremećaj širokog spektra ćelijskih procesa koji mogu podstaći kancerogenezu, ali i dalje je nejasno koji su od ovih procesa, najznačajniji za razvoj i napredovanje CRC-a. Istraživanja ukazuju na različite uloge koje CFTR ima u epitelnoj homeostazi, izmenjenoj crevnoj mikrobioti, hroničnoj upali. U crevima, defektni CFTR protein, dovodi do poremećaja transporta elektrolita, remeti epitelnu homeostazu, izaziva disfunkciju mukozne barijere, dolazi do kolonizacije bakterija i upale sluzokože, inflamacije u GI, povišenje nivoa proinflammatoryh citokina, što kaskadno promovira onkogenezu. Dolazi do disregulacije imunološkog odgovora, crevnih matičnih ćelija i regulatora signalizacije rasta. Na molekularnom nivou nedostatak funkcije CFTR-a dovodi do povećanog ćelijskog odgovora na Vnt/-katenin signalizaciju i ćelijsku proliferaciju, a povećanje signala Vnt/-katenina je obeležje razvoja CRC (9). Disregulacija katenina, poremećaj homeostaze crevnih matičnih ćelija (nalaze se na bazi kripte u debelom crevu, na lokaciji vršne ekspresije CFTR, i izvor su CRC progenitorskih ćelija), zatim narušavanje integriteta i zaštitne fizičke crevne barijere, crevna disbioza, infiltracija imunih ćelija, odgovori na oksidativni stres, i inflamacija creva su faktori CF pacijenata, utvrđeni i na životinjskim modelima u brojnim studijama koji mogu doprineti karcinogenezi i razvoju nastanak CRC (13). Stvaraju se potencijalno onkogene posledice i povoljni uslovi za početak i progresiju CRC (13).

Heterozigotni nosioci mutacija CFTR gena takođe imaju povećan rizik i povećanu prevalencu karcinoma GI trakta (debelo crevo, želudac i drugi GI organi) (13).

Smanjena ekspresija CFTR-a povezana je sa lošim preživljavanjem u sporadičnom CRC. Dakle,

nedostatak CFTR-a može uticati i na rizik nastanka i na mortalitet od CRC-a.

ZAKLJUČCI:

1. Poboljšana terapija značajno je povećala preživljavanje osoba sa cističnom fibrozom.
2. Rizik od kolorektalnog karcinoma kod odraslih osoba sa cističnom fibrozom je veći u poređenju sa opštom populacijom.
3. Skrining sa kolonoskopijom koji počinje u dobi od 40 godina za netransplantirane pacijente sa cističnom fibrozom i starosti od 30 godina za osobe koje su prošle i uspešno se oporavile od procedure transplantacije, je najbolji način da se smanji rizik od razvoja kolorektalnog karcinoma kod osoba sa cističnom fibrozom.

LITERATURA:

1. Royal Brompton Hospital. Clinical Guidelines: Care of Children with Cystic Fibrosis. 2020, 8th edition. Mall M, Elborn J.
2. Cystic Fibrosis. ERS monograph. 2014. Castellani C. et al.
3. ECFS best practice guidelines: the 2018 revision. Journal of Cystic Fibrosis 17 (2018) 153–178
4. Cystic Fibrosis Foundation. Patient Registry Annual Data Report 2019.
5. Martin C, Burgel PR. Improved survival albeit with persistent disparities in prognosis for people with cystic fibrosis in European countries. Eur Respir J 2021; 58: 2101487
6. Simmonds N.J. Introducing the Adult Cystic Fibrosis Series An Exciting Time of Change, But New Challenges Lie Ahead. London, England. Chest. Volume 159, Issue 1, January 2021, pages 3-4.
7. Transition from children s to adults services for young people using helath or social care services. NICE guideline. 24. february 2016.
8. Cystic fibrosis: diagnosis, management. NICE guideline. 2017. nice.org.uk / guidance / ng 78.
9. Hadjiliadis D, Khoruts A, ZauberAG, et al. Cystic Fibrosis Colorectal Cancer Screening Consensus Recommendations. Gastroenterology 2018;154:736–745.
10. Cystic fibrosis foundation (CFF): Colorectal Cancer Screening Consensus Recommendations. <https://www.cff.org/managing-cf>.

11. Hernandez-Jimenez I, Fischman D, Cheriya P. Colon Cancer in Cystic Fibrosis patients: Is this a growing problem? *Journal of Cystic Fibrosis* 7 (2008) 343–346.
12. Devarajan S, Musher B, Abraham J. Colorectal Cancer in People with Cystic Fibrosis under the Age of 40: A Case Series. *Ann Colorectal Res* 2021;9(1):40-43.
13. Scott P, Anderson K, Singhania M, Cormier R. Cystic Fibrosis, CFTR, and Colorectal Cancer. *Int. J. Mol. Sci.* 2020, 21, 2891.
14. Maisonneuve P, Marshall B, Knapp E, Lowenfels A. Cancer Risk in Cystic Fibrosis: A 20-Year Nationwide Study From the United States. *J Natl Cancer Inst* 2013;105:122–129.
15. Yamada A, Komaki Y et al. Risk of gastrointestinal cancers in patients with cystic fibrosis: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Oncol* 2018; 19: 758–67.

Summary: Thanks to the progress of medicine, the life expectancy of people with cystic fibrosis has significantly increased, and adults make up more than half of the total number of patients. Since the survival of people with cystic fibrosis is longer, the risk of developing cancer is increased. The risk of colorectal cancer in adults with cystic fibrosis is 5-10 times higher compared to the general population and 25-30 times higher in patients with cystic fibrosis after organ transplantation. The Cystic Fibrosis Foundation (CFF) has issued Guidelines for Colorectal Cancer Screening in Adults with Cystic Fibrosis. Colonoscopy screening, which begins at age 40 for non-transplant patients with cystic fibrosis and age 30 for people who have passed and successfully recovered from a transplant procedure, is the best way to reduce the risk of developing colorectal cancer in people with cystic fibrosis.

Key words: cystic fibrosis, CFTR, adults, colorectal cancer

Korespodencija:

Prof. dr Mirna Đurić, Univerzitet u Novom Sadu. Medicinski fakultet
Novi Sad, Hajduk Velkova 3, Novi Sad. Institut za plućne bolesti
Vojvodine. Telefon 065-6476235.
Email: mirna.djuric@mf.uns.ac.rs

1 Dr Aleksandar Đurić, Institut za onkologiju Vojvodine aleksandardjuric555@gmail.com
2 Prod.dr Ivan Nikolić, Univerzitet u Novom Sadu. Medicinski fakultet Novi Sad. Institut za onkologiju Vojvodine. ivan.nikolic@mf.uns.ac.rs
3 Doc.dr Biljana Kukić, Univerzitet u Novom Sadu. Medicinski fakultet Novi Sad. Institut za onkologiju Vojvodine. biljana.kukic@mf.uns.ac.rs
4 Ass.dr Jelena Radić, Univerzitet u Novom Sadu. Medicinski fakultet Novi Sad. Institut za onkologiju Vojvodine. jelena.radic@mf.uns.ac.rs
5 Prof.dr Mirna Đurić, Univerzitet u Novom Sadu. Medicinski fakultet Novi Sad. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica. mirna.djuric@mf.uns.ac.rs
6 Dr sci med Dušan Škrbić. Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica. dskrbic@gmail.com